

DOI: 10.5281/zenodo.6772865

НЕСПРИЯТЛИВІ ОБСТАВИНИ ЖИТТЯ: УНІВЕРСАЛЬНІ НАВИЧКИ ДОШКІЛЬНИКІВ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Life Unfavorable Circumstances: Universal Skills for Adapt and Resume of Preschoolers

Valentyna Poul

PhD. in Psychology, Associate Professor

Donetsk Regional Institute for Postgraduate Pedagogical Education

E-mail: poul@ippo.dn.ua, valenpoul@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9010-3841>

Abstract

The paper is considered to detect the understanding of the concept of «universal skills for successful living», and characterizing their features for both children and adults. The difference between the understanding of the concepts of «life difficult circumstances» and «life unfavorable circumstances» is highlighted. There has been an attempt to substantiate five universal skills of preschool children to adapt and resume their activities in unfavorable life situations, which include: the ability to recover from hyper anxiety, anxiety, fear; the ability to look for different ways to deal with a situation that worries the child; the ability to regain strength through favorite games and activities; ability to ask for help resolving situations; the ability to help others and involve friends into common games and activities.

Keywords: *unfavorable life circumstances, difficult life circumstances, a personal choice, a personal experience, preschool children.*

Вступ

Актуальним у психолого-педагогічній науці та практиці залишається питання соціалізації особистості дошкільника й оволодіння відповідними навичками, які сприяють набуттю досвіду вирішення різноманітних несприятливих обставин, що стають на шляху її розвитку та самореалізації. Ситуація військового стану в країні загострила несприятливі умови життєдіяльності особистості, зокрема дітей дошкільного віку та вплинула на порушення їхньої адаптації. У Базовому компоненті дошкільної освіти та

Концепції «Нова українська школа» наголошується на необхідності інноваційних змін реформування освіти в Україні, що закладають підґрунтя нової освітньої системи на засадах особистісного, компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого навчання дитини відповідно до міжнародних стандартів якості освіти. Здійснення освіти в умовах війни поставило нові виклики щодо набуття дітьми компетентностей та вмінь, які б визначали їхню здатність мобільно адаптуватися різноманітних життєвих обставин (вимушена евакуація, переїзд до нового міста, раптова зміна садочка, втрата почуття стабільності, неможливість спілкуватися з рідними та друзями тощо). Психологічні наслідки таких змін можуть бути досить різноманітними від порушення почуття безпеки до переживання травматичного стресу.

Складні життєві обставини законодавство України визначає як обставини, що «негативно впливають на життя, стан здоров'я та розвиток особи, функціонування сім'ї, які особа/сім'я не може подолати самотійно» (Закон України..., 2019), тобто це соціальні, економічні, звичаєві, комунікаційні, вікові, медичні, родинні та інші проблеми, які спричинюють соціальну дезадаптацію особистості, випадання зі звичних дня неї соціальних систем. Відповідно, для її відновлення потрібна психологічна підтримка та допомога зовні.

Термін «несприятливі обставини» (далі НО) часто використовується для опису складних умов життя, пов'язаних з ними проблем. Водночас люди, які опинилися в цих умовах, в змозі самотійно їх подолати, а переживаючи і вирішуючи їх набувають нового особистісного досвіду, який в майбутньому стає ресурсом для успішної адаптації та відновлення в соціальному середовищі. Отже, під *несприятливими обставинами* маємо на увазі будь-який особистий стресовий або складний життєвий досвід адаптації і відновлення особистістю своєї життєдіяльності в нових або змінених для неї обставинах (наприклад, бідність, раптовий переїзд, хвороба або смерть близької людини, втрата домівки, вплив природної катастрофи або війни).

Національна академія педагогічних наук України активно здійснює фундаментальні дослідження компетентнісно орієнтованої освіти в усіх її ланках. Науковцями І. Бех, А. Богущ, О. Брежнева, Н. Гавриш, Н. Лазарович, Т. Піроженко та ін. пропонуються різноманітні інноваційні технології компетентнісного навчання дітей дошкільного віку; І. Волженцева, Л. Калмикова, В. Кузь, І. Луценко, М. Мушкевич, М. Павлюк, Т. Хомуленко та ін. розглядають технології психологічного супроводу дітей, педагогів та батьків

під час цього процесу. Відповідно постає питання розробки універсальних технологій, які дозволяють особистості (дитині та дорослому) мобільно адаптуватися до НО, стати помічником для себе самої при оволодінні будь-якими новими видами діяльності та моделями поведінки, що будуть враховувати її конкретні потреби, попереджати перенавантаження та стануть унікальним засобом вирішення несприятливих обставин. Метою статті є обґрунтування та визначення необхідних навичок дошкільників для адаптації та відновлення своєї життєдіяльності у несприятливих життєвих ситуаціях.

Методи та методики дослідження

Відповідно до мети було розроблено онлайн-опитувальник «Розумію! Обираю! Дію!» (<https://psr-uc.com/>), питання якого спрямовано на зв'язування розбіжностей між батьками та дітьми щодо розумінням НО та практичним досвідом застосування ними стратегій адаптації та відновлення в визначених обставинах. Опитування здійснювалося на добровільній основі із забезпеченням конфіденційності кожного учасника. Батьки самостійно відповідали на питання за відповідним посиланням. З дітьми 5-6 років опитування проводилося в очному форматі психологами, дані якого заносилися до онлайн форми опитувальника. В дослідженні прийняли участь 57 родин (один із батьків та дитина).

Результати

Співвідношення відповідей дітей та їх батьків свідчить про певні розбіжності. Для більшості дітей НО – це ситуації, які: пов'язані зі зміною або порушенням стосунків з оточуючими – 44% (у батьків відповідно – 33,3%), можна вирішити за допомогою з боку інших людей або самостійно – 49,2% (38,6%), пов'язані зі станом свого здоров'я та рідних – 22% (49,1%), з відсутністю сформованістю певних навичок – 18,6% (7%), з різкою зміною планів – 10,2% (31,6%) та втратою або розлукою – 8,5% (42,1%). На відміну від дітей під НО більшість батьків зазначають ситуації, пов'язані з вирішенням фінансових та соціальних питань (46,6%).

З'ясовано, що у дітей, на відміну від батьків, в меншому ступені НО викликають відчуття смутку та суму – 28,8% (49,1% – батьки), тривоги – 25,4% (відповідно у батьків – 38,6%), розгубленості та безпорадності – 20,3% (26,3%), безсоння – 15,3% (22,8%), головний біль – 11,9% (31,6%) агресію – 8,5% (15,9%),

роздратування та гнів – 17% (36,8%), втому та стомленість – 10,1% (40,4%). Здебільшого діти відчувають страх – 40% (відповідно батьки – 35,1%), самотність – 23,7% (12,3%), та підвищену енергійність та фізичну активність – 11,9% (10,5%) і навіть стан спокою – 10,2% (7%). Характерні для батьків у НО стани настороженості (33,3%), збентеження (31,6%), зневіри (26,3%), апатії (12,3%) та паніки (10,5%) є відсутніми у дошкільників. Водночас, незважаючи на нижчий, ніж у батьків, рівень прояву негативних психоемоційних станів НО мають дуже сильний і відчутній вплив на особистий стан 47,5% дітей дошкільного віку і тільки на 28,1% їх батьків, певний вплив – 25,2% (відповідно на батьків – 40,4%), майже не впливають на 22% дітей та 26,3% їх батьків.

Аналіз відповідей дає можливість також визначити найпоширені моделі поведінки дошкільників та їх батьків у НО. Так, 50,1% дітей 5-6 років вирішують НО за допомоги батьків (хтось із дорослих залишився зі мною, взяли за руку), старших братів/ сестричок або своїх однолітків (разом з другом придумав план дій, завжди підтримують друзі, допомогли Дьомі); 26,3% – використовують способи регуляції свого стану (ввімкнув світло, взяв/пограв іграшкою, пив воду, малював, поспав тощо) і тільки 5,2% – емоційно негативно посилюють таку ситуацію (ображаюся, сварюся, б'ю, тікаю). Водночас, 18,4% – не змогли визначити способи вирішення НО. Серед найпоширених способів реагування на НО батьки вказують на аналіз варіантів, прийняття рішення, наявність чіткого плану та здійснення конкретних дій, розмові, пошуку причин, а також на відсутність будь-яких дій у НО; рідше – зазначають стратегії заспокоєння та врівноваження свого стану, звернення за допомогою, прийняття виважених рішень.

Таким чином, важливим стає формування інтегральної компетентності дітей та батьків, що сприяє адаптації цієї родини до змін у сучасному середовищі, за умови оволодіння технологіями, цілісність яких визначається можливістю: спільного застосування дітьми і батьками до себе та до оточуючих у будь-яких життєвих обставинах, доступністю та зручністю у використанні, гнучкістю, ефективністю і вимагають практики їх активного застосування, визначеністю у часі та можливістю їх навчанням на різних рівнях взаємодії і в різних формах (Poul & Volzhentseva, 2020).

Висновки

Отже, універсальними навичками адаптації та відновлення, на наш погляд, є навички, пов'язані зі взаємодією з дорослими та однолітками, що

дозволяє дитині дошкільного віку мобільно адаптувати до НО, а саме: 1) вміння відновлювати свій стан при сильному хвилюванні, тривозі, відчутті страху; 2) вміння шукати різні шляхи вирішення ситуації, яка сильно хвилює дитину; 3) вміння відновлювати сили через улюблені ігри, заняття та справи; 4) вміння просити про допомогу у вирішенні ситуації; 5) вміння надати допомогу ближньому (другу, рідним) та залучати друзів до спільної гри чи справи.

Урахування вікових особливостей дітей, провідного виду їх діяльності та специфіки адаптаційного періоду ставить виклик розробки ігрових кейсів з метою допомогти їм оволодіти універсальними навичками адаптації та відновлення у несприятливих обставинах життя. Формат ігрового кейсу дає можливість здійснювати одночасно психологічний супровід дитини під час виконання завдань ігрового кейсу з боку батьків і вихователів; програвати декілька разів, поки дитина оволодіє певною навичкою, що стане підґрунтям для успішних адекватних дій у новому середовищі.

Література

- Закон України «Про соціальні послуги» (2019) *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2019. № 18. ст.73. С.1. п.15. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text>
- Poul, V., & Volzhentseva, I. (2020). Psychological and pedagogical support of personality: a view in the context of the integrated approach. *HUMANITARIUM*, 44 (1), 123-132. <https://doi.org/10.31470/2308-5126-2020-44-1-123-132>
- Джіоєва, Г.Х. (2018). До питання формування особистості дитини дошкільного віку. *Гуманітарний журнал*, 1(22), 228–231.
- Єжкова, Н.С. (2017). Професійна підготовка майбутніх педагогів дошкільних освітніх організацій з орієнтацією на розвиток емоційної культури. *Педагогіка і психологія*, 4, 50–54.
- Зайцева, О.Ю. (2017). Умови розвитку образу дітей середнього дошкільного віку. *Гуманітарний журнал*, 3(20), 152–156.
- Петренко, С.С. (2017). Розвиток та корекція емоційної сфери дошкільника. *Азимут наукових досліджень: педагогіка та психологія*, 1(18), 298–301.
- Потменська, О.В. (2019). Можливості казкотерапії у формуванні емоційної культури. *Перспективи науки*, 5(116), 163–164.
- Poul, V., & Volzhentseva, I. (2020). Psychological and pedagogical support of personality: a view in the context of the integrated approach. *HUMANITARIUM*, 44 (1), 123-132. <https://doi.org/10.31470/2308-5126-2020-44-1-123-132>

- Тимошенко, Т.В. (2018). Сучасні проблеми визначення підходів до емоційного розвитку та виховання дітей дошкільного віку. *Педагогічний журнал*, 1, 133–136.
- Філіпова, О.Г. (2018). Психолого-педагогічні умови розвитку емпатії у дітей середнього дошкільного віку. *Вісник Чернігівського державного педагогічного університету*, 8, 86–91.
- Шалдибіна, Є.А. (2018). Прояви суб'єктності особистості у дошкільнят в ігровій діяльності. *Азимут наукових досліджень: педагогіка та психологія*, 4(25), 377–381.

